

Revista PsiPro
PsiPro Journal
2(2): 110-119, 2023
ISSN: 2763-8200

Artigo

O FINITISMO E O INSTRUMENTALISMO NA LÓGICA MATEMÁTICA

FINITISM AND INSTRUMENTALISM IN MATHEMATICAL LOGIC

Recebimento do original: 19/04/2023
Aceitação para publicação: 22/05/2023

Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra

Mestre em Filosofia – Universidade Federal da Paraíba; Graduação em Matemática – UNIASSELVI

Michel da Costa

Doutor em Educação Matemática – UNIAN; Graduação em Ciências - Habilitação Plena em Matemática - Universidade Santa Cecília, UNISANTA

Marcio Antonio do Vale

Mestre em Matemática – UFES; Graduação em Matemática – UFES

Geraldo Manoel da Silva Filho

Mestrando em Práticas Docentes no Ensino Fundamental – UNIMES; Graduação em Matemática – UNESPAR – PR

RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo geral, realizar um estudo sobre o finitismo e o instrumentalismo, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, no qual fez-se uso de ferramentas disponíveis em Google Acadêmico e Scielo, para coletar dados relevantes da literatura, essa ferramenta incluiu informações sobre o ano, país, autor e objetivo de cada estudo. Também indicou o nível de evidência para cada pesquisa. Isso permitiu que os dados fossem organizados de acordo com semelhanças e diferenças em relação à questão de pesquisa. Esses dados organizados foram então analisados de acordo com a literatura científica recente. Com o presente estudo, foi possível compreender que o finitismo se trata de uma filosofia da matemática que só

reconhece a existência de objetos matemáticos com finitude. Em relação ao instrumentalismo, trata-se da conjectura em particular e deve ser obtida nas previsões empíricas e nos métodos de intervenção que a conjectura oferece, mas não na descrição de certas partes da natureza que fundamentam essas recomendações pragmáticas.

PALAVRAS-CHAVE: Matemática. Filosofia. Finitismo. Instrumentalismo.

ABSTRACT: This research has the general objective of conducting a study on finitism and instrumentalism. This article is a bibliographical research, in which tools such as Google Scholar, Scielo, among others, were used to collect relevant data from the literature, this tool included information about the year, country, author and purpose of each study. It also indicated the level of evidence for each research. This allowed the data to be organized according to similarities and differences in relation to the main question to be asked. These organized data were then analyzed according to the recent scientific literature. With the present study, it was possible to understand that finitism is a philosophy of mathematics that only recognizes the existence of mathematical objects with finitude. With regard to instrumentalism, it is the conjecture in particular and must be drawn from the empirical predictions and methods of intervention that the conjecture offers, but not from the description of certain parts of nature that underlie these pragmatic recommendations.

KEYWORDS: Mathematics. Philosophy. Finitism. Instrumentalism.

Artigo está licenciado sob forma de uma licença
Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

1 INTRODUÇÃO

A filosofia da matemática é um dos campos mais importantes da área, e está relacionada com a verdade da ciência e com a validade das conjecturas e da experimentação. Estas questões são classificadas em epistêmicas sobre a conjectura do conhecimento. A ciência e a tecnologia partem do mesmo pensamento racional, que se baseia na observação empírica e nas relações causais naturais, mas a tecnologia não se preocupa com a verdade, mas com a utilidade, e enquanto a ciência busca conhecimento, a tecnologia busca controle.

Diante do exposto, considera-se o infinito como uma filosofia da matemática que aceita a existência apenas de objetos matemáticos com finitude. A filosofia matemática que trata do infinito é melhor compreendida comparando-a com a filosofia dominante da matemática, onde objetos matemáticos infinitos, como conjuntos infinitos, são aceitos como objetos matemáticos legítimos existentes no universo platônico da matemática.

A ideia principal da matemática finitista é não admitir a existência de objetos infinitos como conjuntos infinitos, apesar de todos os números naturais sejam considerados existentes, pois, o conjunto de todos os números naturais não é considerado como um objeto matemático, e conseqüentemente, a quantificação em campos infinitos não é sustentada como significativa.

Em relação ao instrumentalismo, pode dizer que é a visão metodológica da epistemologia e filosofia da ciência proposta pelo filósofo americano John Dewey, segundo a qual pensamentos e conjecturas são apenas ferramentas úteis, e seu valor não é mensurado por si mesmos, ou são avaliáveis pela verdade, no qual se figuram corretamente a realidade, mas por sua eficácia em explicar e prever fenômenos. A veracidade de uma ideia é determinada por seu sucesso na resolução ativa de problemas, e o valor do pensamento é determinado por sua função na experiência humana.

Com base no exposto, a presente pesquisa, tem como objetivo geral, realizar um estudo sobre o finitismo e o instrumentalismo. O presente artigo, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, no qual fez-se uso de ferramentas como Google Acadêmico e Scielo para coletar dados relevantes da literatura. Essa ferramenta incluiu informações sobre o ano, país, autor e objetivo de cada estudo. Também indicou o nível de evidência para cada pesquisa. Isso permitiu que os dados fossem organizados de acordo com semelhanças e diferenças em relação à pergunta principal a ser feita. Esses dados organizados foram então analisados de acordo com a literatura científica recente.

Também objetiva-se conceituar e explicar a definição de conectivos lógicos. E para a efetivação foi preciso utilizar o método científico hipotético. Os pesquisadores usam tanto a enquete bibliográfica quanto a enquete em livros, periódicos e outras

fontes para aprimorar suas pesquisas. Os dados qualitativos selecionados destas fontes permitirão que se examinem as questões em profundidade, junto com os resultados numéricos, assim, estudos futuros serão baseados nas informações coletadas e nas palavras-chave como flexibilidade nas pesquisas acadêmicas.

2 FINITISMO E INSTRUMENTALISMO

A introdução de objetos matemáticos infinitos foi um desenvolvimento da matemática realizado há alguns séculos. O uso de objetos infinitos é um tema controverso entre os matemáticos. Essa questão assumiu um novo estágio quando Georg Cantor, a partir de 1874, apresentou o que hoje é chamado de teoria ingênua dos conjuntos e a utilizou como base para seu trabalho sobre números infinitos. Quando paradoxos como o paradoxo de Russell, o paradoxo de Berry e o paradoxo de Burali-Forti são descobertos usando a teoria ingênua dos conjuntos de Cantor, esse ponto se torna um tópico muito discutido entre os matemáticos (WRAY, 2008).

Muito do trabalho sobre os fundamentos da matemática foi inspirado pelo problema infinito, e ninguém pode negar que o potencial infinito é um conceito matemático válido. O conceito de potencial infinito confirma o princípio da indutância matemática. O que fica controverso é o conceito de infinito ativo (por exemplo, definir um número real como o limite de uma continuação infinita ou usar o conceito do conjunto de todos os subconjuntos de um conjunto infinito). Metodistas e intuicionistas não admitem a interpretação que afirma que a realidade é infinitamente eficaz em matemática. e, portanto, eles são os finalistas (RUHMKORFF, 2011).

Stanford, recentemente um dos principais filósofos da ciência relacionado ao debate voltado ao realismo, segue uma disposição positiva chamada de instrumentalismo epistêmico. Ele delibera essa posição da seguinte maneira:

Ser um instrumentalista significa que, sobre qualquer teoria em particular, deve-se acreditar nas previsões empíricas e métodos [recepe] de intervenção que a teoria oferece, mas não na descrição de alguma parte da natureza em que se baseiam essas recomendações pragmáticas. (STANFORD, 2006, p. 195)

Em outras palavras, os instrumentistas acreditam que as previsões de uma teoria bem-sucedida são verdadeiras e usam a teoria para manipular objetos, mas não acreditam que o que ela diz sobre inobserváveis (entidades) seja verdadeiro. Não está claro se o instrumentista acredita que todas as previsões da conjectura estão corretas nem se todos os truques obtidos com a conjectura são úteis. Dessa forma, o instrumentalismo parece ser neutro em relação a se as teorias bem-sucedidas são mais ou menos empiricamente adequadas. Assim, parece que o problema das anomalias inobserváveis não significa a extinção da instrumentação (STANFORD, 2015).

No entanto, após uma inspeção mais detalhada, o problema das anomalias não observáveis representa uma ameaça ao uso do instrumento. Não está claro se os instrumentistas estão corretos em acreditar que a teoria atual é uma boa ferramenta para prever e projetar intervenções. Os instrumentistas podem objetar que a teoria moderna é uma boa ferramenta. Os pessimistas, por outro lado, argumentariam que as teorias existentes devem ser substituídas por novas devido anomalias não observáveis. Tais avaliações levantam suspeitas de que são ferramentas ruins, mesmo que agora pareçam ser boas. Além disso, hoje não pensamos que as conjecturas do passado, como a conjectura calórica e a conjectura do éter, sejam boas ferramentas, embora nossos ancestrais o adquirissem. Os instrumentistas podem responder que as teorias do passado ainda são boas ferramentas, porque ainda podemos usá-las para fazer previsões reais em certas áreas (ALAI, 2017).

Por exemplo, ainda usamos a mecânica newtoniana para enviar foguetes à lua, assim como as conjecturas do passado continuam sendo boas ferramentas, as conjecturas atuais continuarão sendo boas para nossos descendentes. À medida que a ciência avança, nossas conjecturas se aproximam cada vez mais da utilidade ideal (PARK, 2015).

3 CONECTIVOS LÓGICOS

Provavelmente o estudo da lógica começou com os sofistas, mais tarde Platão também estudou princípios lógicos, mas foi com Aristoteles que a lógica tomou a forma

que é conhecida hoje, com diversos estudos e ensaios sobre o tema, tornando-a amplamente aceita na ciência e na matemática. Amplamente utilizada no Ocidente, influenciando o pensamento filosófico até o século XX, a lógica tem dois significados principais, o primeiro refere-se ao uso do raciocínio em alguma ocupação e o segundo é o estudo normativo e filosófico do raciocínio válido (FILHO, 2012).

A lógica é útil em qualquer campo que exige um raciocínio elaborado, bem como em situações práticas do nosso dia a dia. Um conhecimento básico de lógica é necessário para estudantes em áreas como matemática, filosofia, ciências, linguagem ou direito. A educação ajuda os alunos a raciocinar, entender conceitos básicos e verificar as evidências oficiais para prepará-los para entender o conteúdo de tópicos mais complexos. A lógica matemática hoje tem utilizações concretas extremamente importantes em muitos campos. É usado na plotagem de computadores eletrônicos modernos, e neste campo do conhecimento a "inteligência" dos computadores modernos faz sentido.

Além da lógica, entender os conceitos básicos sobre conjuntos é essencial para a matemática. Os conceitos da matemática moderna, do mais elementar ao mais complexo, podem ser formulados na linguagem dos conjuntos. Portanto, para ser consistente com uma asserção matemática, basta ser rigoroso com a asserção sobre conjuntos. A natureza fundamentalmente conceitual da conjectura dos conjuntos ocupa um lugar de destaque em todos os campos onde o pensamento racional, e especialmente o pensamento científico, é fundamental, e parece natural que seja a base de toda ciência.

Conectivos lógicos fazem parte do conteúdo sugerido pela lógica matemática. Para compreender melhor os conceitos relacionados ao referido conteúdo, é necessário que o aluno, saiba primeiro o que é uma proposição que por definição é uma frase declarativa, que pode ser: um termo uma palavra ou até mesmo um símbolo que leva um único valor coerente dos dois disponíveis que são verdadeiros ou falsos, ou seja, o raciocínio lógico é um processo de linha de pensamento de acordo com as normas da lógica que permite chegar a uma determinada conclusão e requer consciência e capacidade de organização do pensamento de forma linear.

As linguagens de computadores são descritas com base na lógica matemática.

Logicamente, essas linguagens são consideradas linguagens formais, já que os padrões matemáticos são definidos por representações matemáticas. A linguagem natural é um meio de comunicação aplicado no cotidiano das pessoas, por exemplo, português, inglês, espanhol, e uma das características dessas línguas é a ambiguidade, ou seja, uma frase pode ser traduzida de diversas formas. Em um sistema de computador não podemos ter ambiguidade; conseqüentemente, necessitamos de mecanismos que tornem possível expressar sistemas de computador de forma inequívoca a lógica.

O conceito mais básico no estudo da lógica é o conceito de sentenças. É uma algo que será afirmado por meio de termos, palavras ou símbolos, cujo conteúdo pode ser avaliado como verdadeiro ou falso (MENDONÇA, 2013).

Figura 2 - Cognitivos lógicos

Conectivo/ partícula	Significado	Conectivos lógicos símbolos
Conectivo “e”	Conjunção	$\wedge$
Conectivo “ou”	Disjunção	$\vee$
Conectivo “Ou... ou...”	Disjunção exclusiva	$\underline{\vee}$
Conectivo “Se... então...”	Condicional	$\rightarrow$
Conectivo “se e somente se”	Bicondicional	$\leftrightarrow$
Partícula “não”	Negação	$\sim$ ou $\neg$

Fonte: Crystine, 2014.

Assim, se alguém afirmar que a terra é maior que a lua, encontra-se uma proposição cujo valor lógico é verdadeiro. É claro que quando se fala de valor lógico refere-se a um dos dois julgamentos possíveis que pode nos levar a uma sentença verdadeiro (V) ou falso (F), ou seja, a tabela da verdade (NUNES, 2015).

A tabela-verdade é uma forma de saber o valor da proposição em questão e não precisa ser memorizada por ser de fácil compreensão. Mas tem pessoas que

acham mais fácil decorá-los, no final depende do pensamento de cada um (NUNES, 2015).

Em relação aos conectivos lógicos, eles fazem parte do conteúdo sugerido pela lógica matemática. Para entender melhor os conceitos relacionados ao referido conteúdo, é necessário que o aluno saiba primeiro o que é uma proposição que por definição é uma frase declarativa, que pode ser: um vocábulo uma palavra ou até mesmo um símbolo; que leva um único valor lógico dos dois disponíveis que são verdadeiros ou falsos. São muitos estudos científicos que comprovam o valor lógico adotado para esses teoremas sobre o sistema solar (PAIVA, 2013).

4 CONCLUSÃO

Com o presente estudo, foi possível compreender que o finitismo corresponde a uma filosofia da matemática que só reconhece a existência de objetos matemáticos com finitude. Contudo, ela é melhor compreendida em comparação com a filosofia matemática central, em que objetos matemáticos infinitos, como o conjunto infinito, são reconhecidos como objetos matemáticos legítimos existentes no universo da matemática.

Em relação ao instrumentalismo, trata-se da conjectura em particular e deve ser obtida nas previsões empíricas e nos métodos de intervenção que a conjectura oferece, mas não na descrição de certas partes da natureza que fundamentam essas recomendações pragmáticas.

Para a realização do estudo, buscou-se encontrar conteúdos relacionados ao tema, de modo que esta pesquisa auxilie novos pesquisadores em suas futuras análises relacionadas ao tema em questão.

Por meio deste estudo foi possível compreender que os conectivos lógicos interligam as sentenças, podendo gerar assim uma sentença mais complexa, podendo deste modo, ser usado nas mais diversas situações, ligando duas ou mais proposições.

O estudo da lógica ajuda na melhora do raciocínio, a compreender conceitos básicos e para entender melhor o conteúdo de temas mais complexos. As reflexões

resultantes da execução deste trabalho abrem oportunidades para pesquisas futuras. Isso pode levar as melhorias no processo de ensino do conceito de conectivos lógicos, associações coerentes no ensino fundamental ou médio.

REFERÊNCIAS

ALAI, M. The Debates on Scientific Realism Today: Knowledge and Objectivity in Science. In **Varieties of Scientific Realism: Objectivity and Truth in Science**, ed. E. Agazzi. Switzerland: Springer International Publishing, 2017.

FILHO, D. C. de M. **Um convite à Matemática**. 1. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2012.

LIMA, E. L. **Números e Funções Reais**. 1. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2013.

MENDONÇA, B. R. **Conhecimento Simbólico em John Venn**. Dissertação (Dissertação de mestrado) — Universidade Federal de Santa Maria, 2013.

NUNES, A. A. da S. **Lógica Básica e o Método Axiomático: Uma Introdução Através da Teoria dos Conjuntos**. Dissertação (Dissertação de mestrado) — Universidade de Brasília, 2015.

PAIVA, M. **Matemática: Paiva**. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2013.

PARK, S. Accepting Our Best Scientific Theories. **Filosofija. Sociologija** v. 26, n. 3, 2015.

RUHMKORFF, S. Some Difficulties for the Problem of Unconceived Alternatives. **Philosophy of Science**, v, 78, n. 5, 2011.

STANFORD, P. K. Catastrophism, Uniformitarianism, and a Scientific Realism Debate That Makes a Difference. **Philosophy of Science**, v. 82, n. 5, 2015.

STANFORD, P. K. **Exceeding Our Grasp: Science, History, and the Problem of Unconceived Alternatives**. Oxford: Oxford University Press, 2006.

WRAY, K. B. The Argument from Underconsideration as Grounds for Anti-Realism: A Defence. **International Studies in the Philosophy of Science**, v. 22, n. 3, 2008.